

ГАРАНТИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Эгамбердиева Н.Х.

ТГТУ кафедра «Халқаро оммавий ҳуқуқ», и.о. доцент

АННОТАЦ

В статье излагается права собственности граждан, а также формы собственности. Конституция как основной закон даёт полную гарантию и защиту прав собственности граждан.

Ключевые слова: формы собственности, частная собственности, защита, защита предпринимателей, основы предпринимательской деятельности.

Annotatsiya: maqolada fuqarolarning mulk huquqi himoyasi, shuningdek mulk shakllari yoritilgan. Konstitutsiya asosiy hujjat sifatida fuqarolarning mulkiy huquqlarining kafolati ekanligi haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlar: mulk shakllari, xususiy mulk, himoya, tadbirkorlarning himoyasi, tadbirkorlar faoliyati asoslari.

Каждый год в честь ко дню принятия конституции Республики Узбекистан проводятся мероприятия в государственном уровне. И эти мероприятия стали для нас традицией. Узбекистан являясь демократической правовой государством основным его документом является Конституция. В преддверии дня конституции большинство авторы публикации излагают свои точки зрения про основного закона Узбекистана. На сколько она нам нужна или его роль в жизни граждан Республики. Мне бы хотелось, выразить свои некоторые мысли про гарантии права собственности в конституции. Право собственности является одним из основных институтов правовой системы любого государства. Также является важной частью конституционного строя, обеспечивая стабильность, развитие экономики и защиту гражданских прав. Конституция Узбекистана, как основной закон страны, гарантирует права собственности не только граждан, но и юридических лиц и государства, а также определяет условия их защиты. Гарантии прав собственности в Узбекистане закреплены в Конституции, принятой в новой редакции 30 апреля 2023 года. В частности, **статья 41** Конституции Республики Узбекистан четко закрепляет право на собственность. Исходя из этой нормы в главе 12 определяется условия и формы собственности в стране, а также гарантии прав собственности.

Статья-65 Конституции устанавливает, основу экономики Узбекистана, направленной на повышение благосостояния граждан, составляет собственность в ее различных формах. Государство создает условия для развития рыночных отношений и добросовестной конкуренции, гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителей. Действительно, государство провозглашая себя независимым государством, в эти года создал все правовые условия для предпринимательской деятельности помогая им развиваться и расширяться. Можем привести в пример некоторые законодательные акты: закон «О конкуренции», «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», «О частном предприятии», «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения», «Об Уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства», «О защите прав потребителей» и многие другие. Приватизация государственного имущества, развитие рынка недвижимости, а также улучшение правового климата для частных предпринимательств стали важными этапами экономических изменений после независимости Узбекистана.

В Республике Узбекистан обеспечивается равноправие и правовая защита всех форм собственности. Признание государством всех форм собственности даёт развитие экономике, а также расширению предпринимательской деятельности. Частная собственность неприкосновенна. В гражданском праве частная собственность одна из форм собственности играет важную роль в жизни человека. Гарантия прав собственности на конституционном уровне, даёт некоторую уверенность о завтрашнем дне. Полученную прибыль или доход человек может самостоятельно пользоваться и распоряжаться. Далее собственник не может быть лишен своего имущества иначе как в случаях и в порядке, предусмотренных законом, и на основании решения суда. Также здесь государство даёт гарантию приняв, закон «О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд с компенсацией» (01.10.2022). Целью настоящего закона является установление процедур изъятие земельных участков или их частей, принадлежащих физическим и юридическим лицам на праве пожизненного наследуемого владения, постоянного владения, постоянного пользования, срочного (временного) пользования или аренды, для общественных нужд с компенсацией. Важным является также упоминание того, что государство обязуется охранять права собственности. Это означает, что никто не может быть лишен своего имущества без законных оснований и без соблюдения установленной процедуры. Статья-66 добавляет, что право собственности может

быть ограничено в случаях, предусмотренных законом, например, пользование имуществом не должно причинять ущерб окружающей среде, нарушать права и законные интересы других лиц, общества и государства.

Конституция Узбекистана не только гарантирует право частной собственности, но и устанавливает различные формы собственности, включая частную, государственную и муниципальную собственность. Таким образом, страна признает и регулирует несколько форм собственности:

- **Частная собственность:** Право частной собственности признается за гражданами, юридическими лицами, а также иностранными гражданами и организациями в установленном порядке.
- **Государственная собственность:** В Конституции Узбекистана также подчеркивается, что государственная собственность может включать в себя природные ресурсы, землю, стратегически важные объекты, а также другие активы, находящиеся в распоряжении государства.
- **Муниципальная собственность:** Местные органы власти могут владеть и распоряжаться собственностью, необходимой для выполнения общественных нужд.

Разделение собственности на различные формы позволяет государству эффективно управлять ресурсами и сбалансировать интересы частных лиц и общественности. В конституции речь идет в основном о частной собственности, хотя признает и другие формы собственности. Далее земля может находиться в частной собственности на условиях и в порядке, предусмотренных законом и обеспечивающих ее рациональное использование и охрану как общенационального богатства (статья-68). Ранее земля не приватизировалась. Надо учитывать то, что только не сельскохозяйственная земля может быть объектом приватизации (купли-продажи). Конституция Узбекистана также гарантирует судебную защиту прав собственности. В случае нарушения прав на собственность граждане могут обратиться в суд, который обязан рассматривать дела о нарушении прав собственности, а также обеспечивать восстановление нарушенных прав. Эта защита распространяется как на физические, так и на юридические лица.

Существуют также законодательные и правовые механизмы защиты прав собственности, которые регулируются Гражданским кодексом Республики Узбекистан, а также рядом других нормативных актов. Каждый участник гражданских правовых отношений имеет право на защиту своих прав и законных интересов в суде.

Важно отметить, что в случае возникновения споров между частными субъектами судебные органы (экономические суды, суды по гражданским делам) обеспечивают справедливое рассмотрение дел и защиту прав собственности всех сторон. Независимость судебной власти, также закрепление это в конституции, даёт нам простым смертным о гарантии прав собственности.

Далее, Узбекистан активно работает над улучшением защиты интеллектуальной собственности, что способствует развитию инновационной экономики.

В заключение можно сказать, важными шагами в этом направлении являются совершенствование законодательства, повышение эффективности судебной системы и продолжение работы по устранению бюрократических и коррупционных барьеров для предпринимательской деятельности. Государственные органы и судебная власть продолжали совершенствовать механизмы защиты частной собственности, обеспечивая реализацию этих прав в повседневной жизни граждан.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан. 30.04.2023
2. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. 01.03.1997